

INOVASI PENDIDIKAN

Jurnal Pendidikan dan Sains

DITERBITKAN OLEH :
IKATAN ALUMNI FKIP UNIVERSITAS JEMBER

ISSN 1978-6913

JURNAL INOVASI PENDIDIKAN

Memuat Artikel Hasil Penelitian, Kajian Konseptual/Kajian Kritis
dalam Bidang Pendidikan, Pembelajaran dan Sains
Terbit Tiga Bulan Sekali

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

**BAMBANG SUPENO
MOHAMAD NA'IM
SHENDY ANDRIE WIJAYA
NURUL UMAMAH**

PENYUNTING AHLI/ MITRA BESTARI:

**AJAT SUDRAJAT (UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)
SAMSUDIN (UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)
HARMANTO (UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)
KAYAN SWASTIKA (UNIVERSITAS JEMBER)
HOBRI (UNIVERSITAS JEMBER)**

Diterbitkan Oleh:

**IKATAN ALUMNI FKIP UNIVERSITAS JEMBER
SEKRETARIAT: Gd. III FKIP UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegal Boto Jember
WWW.JURNALINOVASI.net**

DAFTAR ISI

Analisis Perilaku Belajar Terhadap Kemampuan Menalar Pada Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia Di Program Studi Pendidikan Matematika UIN Ar-Raniry
Ar-Raniry

VOLUME 2 NO.1 MEI 2015

INOVASI PENDIDIKAN

Jurnal Pendidikan dan Sains

DAFTAR ISI

Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kreativitas Mahasiswa Pada Mata Kuliah Ekonomi Syariah Di Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Islam Riau Andri Eko Prabowo	1-5
Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar IPA Materi Ajar "Asam, Basa, Dan Garam" Melalui Penerapan Model Learning Cycle Siswa Kelas VII A SMP Negeri 4 Tanggul Jember Ririn Hariyani	6-13
Integrasi Negara Bagian Madura Ke NKRI Dalam Perspektif Sejarah Lokal Sumardi	14-22
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik <i>Two Stay Two Stray</i> Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Pokok "Energi Dan Perubahannya" Siswa Kelas VI SDN Sukowono 2 Tri Ekowati	23-33
Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Ajar "Perbedaan Agama Dan Suku Bangsa" Melalui Metode Inkuiri Dan Tematik Siswa Kelas I C SDN Kepatihan 05 Wiwik Fatmawati	34-43
Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Materi Ajar "Ciri-Ciri Khusus Yang Dimiliki Hewan" Melalui Metode Pembelajaran <i>Group Investigation</i> Siswa Kelas VI SD Negeri Arjasa 04 Nowo Dimulyo	44-52
Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ips Pokok Bahasan Kenampakan Alam Dan Gejala Sosial Negara Tetangga Melalui Model Pembelajaran Jigsaw Maria Istina	53-56
Pendidikan Multikultural: Urgensi Dan Imperatifnya Di Indonesia Endra Priawasana	57-63
Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Materi Ajar "Pengurusan Jenazah" Siswa Kelas XI IPS 2 SMAN 1 Tanggul Jember Kusnun	64-72
Penerapan Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Materi Ajar "Hewan Dan Tumbuhan Langka" Siswa Kelas VI SDN Arjasa 02 Hadi Waluyo	73-81
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Materi Ajar "Nilai-Nilai Kebersamaan Dalam Perumusan Pancasila" Melalui Metode Resistasi Dan Diskusi Siswa Kelas Vi ^b SDN Kepatihan 05 Salimin	82-89

Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kreatifitas Mahasiswa pada mata kuliah ekonomi syariah di Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau

Oleh:

Andri Eko Prabowo¹

email: andre.e.prabowo@gmail.com / aep@edu.uir.ac.id

Abstrak

Kreativitas pada intinya merupakan kemampuan berfikir divergen dalam memecahkan berbagai persoalan dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Rogers (dalam Munandar, 2009), mengungkapkan faktor terpenting yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu, khususnya mahasiswa, adalah motivasi baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan coefficients menunjukkan nilai t hitung ($3,475$) $>$ t tabel ($1,986$) dan sig ($0,001$) $<$ α ($0,05$), yang berarti Hipotesis Nol (H_0) ditolak secara nyata, dengan kontribusi motivasi belajar sebesar 34,6% terhadap kreativitas mahasiswa. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap kreativitas mahasiswa pada mata kuliah ekonomi syariah di program studi pendidikan akuntansi FKIP Universitas Islam Riau. Hal ini berarti terdapat faktor-faktor lain yang ikut menentukan besarnya kreativitas mahasiswa pendidikan akuntansi dalam menempuh mata kuliah akuntansi syariah, menurut Hurlock (1993) adalah jenis kelamin, status sosial ekonomi, urutan kelahiran, ukuran keluarga, lingkungan tumbuh (daerah asal), sarana, cara mendidik, kesempatan memperoleh pengetahuan, dan intelegensi. Selain itu menurut pendapat Rogers (1992) selain motivasi faktor lain yang mempengaruhi kreativitas seseorang adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan melakukan evaluasi internal (*internal locus evaluation*), kemampuan bermain dan bereksplorasi, serta adanya keamanan dan kebebasan psikologis.

Kata Kunci: Kreativitas, Motivasi, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Kreativitas merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri dan merupakan kebutuhan paling tinggi bagi manusia (Maslow, dalam Munandar, 2009). Sebagai kebutuhan utama, maka setiap orang yang dilahirkan di dunia memiliki potensi untuk kreatif. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa (6) yang artinya “Dan cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan”.

Kreativitas pada intinya merupakan kemampuan berfikir divergen dalam memecahkan berbagai persoalan dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Guilford (dalam Munandar, 2009) menyatakan kreativitas merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam-macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan, yang sama benarnya (Guilford, dalam Munandar 2009). Sedangkan menurut Rogers (dalam Zulkarnain, 2002), kreativitas merupakan kecenderungan-kecenderungan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pengembangan kreativitas mahasiswa dapat dilakukan melalui institusi pendidikan baik secara formal maupun informal. Secara formal dapat dilakukan dengan menciptakan situasi

¹ Andri Eko Prabowo, M.Pd. adalah Dosen Tetap Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Islam Riau

belajar mengajar yang banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah, melakukan beberapa percobaan, mengembangkan konsep-konsep atau gagasan mahasiswa sendiri. Secara informal pengembangan kreativitas dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Jurnalistik, (Resimen Mahasiswa (MENWA), maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Campbell (dalam Manguhardjana, 1986) mengemukakan kreativitas sebagai suatu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya :

a. Baru, yaitu suatu karya yang inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh dan mengejutkan.

b. Berguna atau *useful*, yaitu suatu karya yang lebih baik, lebih praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang baik.

c. Dapat dimengerti atau *understandable*, yaitu dapat menghasilkan atau menjelaskan sesuatu secara konsisten.

Berdasarkan pada berbagai pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu produk yang baru ataupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya, yang berguna, serta dapat dimengerti.

Kemampuan berfikir secara divergen, yang merupakan indikator dari manusia kreatif, dalam memecahkan masalah merupakan suatu bentuk perwujudan dari tujuan kemerdekaan indonesia dan tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan kemerdekaan indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas salah satu tandanya adalah kemampuan individu didalamnya untuk berfikir secara divergen/kreatif dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia indonesia seutuhnya, hanya dapat di capai apabila generasi muda didalamnya , yaitu pelajar dan mahasiswa mampu berfikir secara kreatif dalam memecahkan setiap persoalan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari kemerdekaan bangsa indonesia yang diejawantahkan dalam tujuan pendidikan nasional, diperlukan kemampuan masyarakat indonesia, khususnya mahasiswa untuk berfikir kreatif dalam memecahkan setiap permasalahan.

Ekonomi syariah sebagai suatu sistem perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran islam yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dalam setiap akadnya. Pemilihan dasar hukum dan jenis akad yang tepat untuk dipakai dalam transaksi syariah, memerlukan pola pikir yang divergen dan jiwa kreatif yang tinggi dari mahasiswa. Hal ini terjadi karena dasar hukum yang di pakai dalam sistem ekonomi syariah adalah al-quran dan hadist yang cenderung bersifat baku, sedangkan transaksi syariah yang ada di kehidupan masyarakat semakin berkembang. Pemilihan kombinasi dari berbagai ayat al-quran dan hadist yang tepat sebagai dasar dari akad transaksi ini hanya dapat ditemukan apabila mahasiswa mampu berfikir secara divergen dan kreatif

Rogers (dalam Munandar, 2009), mengungkapkan faktor terpenting yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu, khususnya mahasiswa, adalah motivasi baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Handoko (2003:252), mengemukakan bahwa motivasi adalah : “Keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan”. Kemudian Luthans (2002) mengungkapkan bahwa *motivation is a process that starts with a pshycological deficiency or need a drive that is aimed at a goal or incentive*. Motivasi belajar merupakan unsur utama pendorong kreativitas mahasiswa, karena setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya

untuk berkekrativitas, mewujudkan potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas yang dimilikinya (Rogers dalam Munandar, 2009). Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Munandar (2009) yang menyatakan individu harus memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu atas keinginan dari dirinya sendiri, selain didukung oleh perhatian, dorongan, dan pelatihan dari lingkungan.

Besarnya peranan motivasi dalam mendorong kreativitas mahasiswa ini mendorong untuk dilakukannya suatu penelitian. Oleh karena itu guna mengetahui besarnya pengaruh motivasi terhadap kreativitas mahasiswa, maka tema dalam penelitian ini adalah “pengaruh motivasi terhadap kreatifitas Mahasiswa pada mata kuliah ekonomi syariah di Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasional, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, seberapa erat hubungan dan berarti atau tidaknya hubungan tersebut (Arikunto, 2006:270). Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Tehnik analisis regresi sederhana merupakan suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Alasan dipilihnya metode ini, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kreativitas mahasiswa pada matakuliah eknomi syariah. Pengukuran masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Variabel dan indikator variabel penelitian

Variabel	Indikator	Tehnik Pengumpulan Data	Sumber Data	Skala Data
Kreativitas Guilford (dalam Munandar, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran berpikir (<i>fluency of thinking</i>) • Keluwesan berpikir (<i>flexibility</i>) • Elaborasi (<i>elaboration</i>) • Originalitas (<i>originality</i>) 	Angket	Mahasiswa	Interval
Motivasi belajar (Pintrich, 1991)	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspektasi/harapan belajar • Nilai dalam Belajar • Emosi dalam Belajar 	Angket	Mahasiswa	Interval

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 yang mengikuti mata kuliah ekonomi syariah yang berjumlah 120 orang, dengan karakteristik dan motivasi belajar yang heterogen. Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan persamaan slovin, sehingga diperoleh sampel yang berjumlah 93 orang. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *proporsional random sampling*. Teknik ini dipilih, guna menjaga proporsi keterwakilan tiap-tiap kelas populasi dalam sampel.

HASIL

Hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh motivasi belajar terhadap kreativitas mahasiswa pada mata kuliah ekonomi syariah. Berdasarkan hipotesis tersebut maka dapat dirumuskan kedalam persamaan struktural berikut:

$$Y = a + bX$$

yang kemudian dapat digambarkan kedalam suatu diagram persamaan struktural yang menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel penelitian, sebagai berikut

Gambar. Diagram persamaan struktural

dengan memperhatikan diagram persamaan struktural tersebut maka dapat dilakukan suatu analisis statistik regresi sederhana, guna menguji hipotesis penelitian, yaitu adanya pengaruh motivasi belajar terhadap kreativitas mahasiswa.

Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,346 ^a	,119	,110		18,58325

a. Predictors: (Constant), Motivasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39,204	21,222		1,847	,068
	Motivasi	,702	,202	,346	3,475	,001

a. Dependent Variable: Kreativitas

Hasil analisis data sampel pada tabel Model summary dan coefficients menunjukkan nilai t hitung (3,475) > t tabel (1,986) dan sig (0,001) < α (0,05), yang berarti Hipotesis Nol (H₀) ditolak secara nyata, dengan kontribusi motivasi belajar sebesar 34,6% terhadap kreativitas mahasiswa. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap kreativitas mahasiswa pada mata kuliah ekonomi syariah di program studi pendidikan akuntansi FKIP Universitas Islam Riau

PEMBAHASAN

Motivasi merupakan kebutuhan untuk memperoleh kepuasan merupakan tujuan dari motif yang menggerakkan perilaku seseorang. Motif berperilaku ini dapat berasal dari diri individu maupun dari luar diri individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Handoko (2003:252), mengemukakan bahwa motivasi adalah : “Keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan”. Kemudian Luthans (2002) mengungkapkan bahwa *motivation is a process that starts with a pshycological deficiency or need a drive that is aimed at a goal or incentive.*

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik mendorong individu tersebut untuk melakukan berbagai hal yang dapat menjadikannya semakin dekat dengan tujuannya. Pada ranah pendidikan, motivasi belajar baik intrinsik maupun ekstrinsik dari peserta didik, dapat mendorong peserta didik tersebut untuk berupaya dengan maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar. Upaya peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut diantaranya terwujud dalam kreativitas mahasiswa pada mata kuliah ekonomi syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa pendidikan akuntansi menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap kreativitas mahasiswa dalam menempuh mata kuliah akuntansi syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Rogers, 1992 dalam Munandar (1999) bahwa Kreativitas peserta didik agar dapat terwujud membutuhkan adanya dorongan dalam diri individu (motivasi intrinsik) dan dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik). Disamping itu hasil penelitian ini sesuai pendapat Hurlock (1978) yang

menyatakan bahwa salah satu faktor penentu kreaativitas seseorang adalah dorongan (motivasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi motivasi baik intrinsik maupun motivasi ekstrinsik sebesar 34,6% terhadap kreativitas mahasiswa. Hal ini berarti masih terdapat 63,6% faktor lain yang menentukan tingkat kreativitas mahasiswa, yang tidak teramati dalam penelitian. Faktor-faktor lain yang ikut menentukan besarnya kreativitas mahasiswa pendidikan akuntansi dalam menempuh mata kuliah akuntansi syariah, menurut Hurlock (1993) adalah jenis kelamin, status sosial ekonomi, urutan kelahiran, ukuran keluarga, lingkungan tumbuh (daerah asal), sarana, cara mendidik, kesempatan memperoleh pengetahuan, dan intelegensi. Selain itu menurut pendapat Rogers (1992) selain motivasi faktor lain yang mempengaruhi kreativitas seseorang adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan melakukan evaluasi internal (*internal locus evaluation*), kemampuan bermain dan bereksplorasi, serta adanya keamanan dan kebebasan psikologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap kreativitas mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ekonomi syariah pada program studi pendidikan akuntansi FKIP Universitas Islam Riau.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka guna meningkatkan kreativitas, mahasiswa perlu meningkatkan motivasi belajar dan memperhatikan faktor lain diluar itu seperti pergaulan dan pengalaman. Memngingat masih banyaknya faktor lain yang mempengaruhi kreativitas mahasiswa di luar motivasi, maka guna meningkatkan mutu penelitian perlu diadakan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti *internal locus evaluation* dan kemampuan bereksplorasi pada diri mahasiswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handoko, Hani T. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hurlock, E. B. 1992. *Perkembangan Anak*. Penerjemah Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Erlangga
- Luthans, F. 2002. The need for and Meaning of Positiveorganization Behaviour. *Journal Of Organizational Behaviour*. 23:695—706. doi:10.1002/job.165. Department of Management University of Nebraska, Lincoln, USA.
- Mangunhardjana, A.M. 1986. *Mengembangkan Kreativitas*. Yogyakarta: Kansius
- Munandar, SC Utami. 1992. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Jakarta: Gramedia
- Munandar, Utami. 2009. *Pengembangan kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zulkarnain. 2002. *Kreativitas dan Kontrol Diri*. Yogyakarta: Ilmu Cendekia

ISSN 1978-6913

9 771978 691323